

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613678>
УДК 376.37

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Е.И. Надежина, С.В. Кочешкова,
магистрант 2 курса, напр. «Нейродефектология и комплексная реабилитация
лиц с нарушениями коммуникации»

Т.И. Дубровина,
к.п.н., доц.,
ФГБОУ ВО «МПУ»,
г. Москва

Аннотация: В статье раскрывается содержание педагогической интернет-технологии как инструмента проведения нейропсихологической диагностики нарушений письменной речи у младших школьников, основанной на исследовании функциональных блоков мозга А.Р. Лурия. Рассматриваются требования к диагностическим программам, основанным на интернет-технологии, с целью обеспечения валидности и достоверности проектируемой программы. Приводятся образцы методических рекомендаций к использованию интернет-технологии, адресованные специалисту (учителю-логопеду), осуществляющему диагностику.

Ключевые слова: интернет-технология, нейропсихологическая диагностика, функциональные блоки мозга, нарушения письменной речи

DESIGNING INTERNET TECHNOLOGY AS A TOOL FOR CONDUCTING NEUROPSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS OF WRITING DISORDERS IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN

E.I. Nadezhina, S.V. Kocheshkova,
*2nd year master's student, direction "Neurodefectology and comprehensive
rehabilitation of persons with communication disorders"*

T.I. Dubrovina,
*PhD, Associate Professor,
"MSPU",
Moscow*

Annotation: The article reveals the content of pedagogical Internet technology as a tool for conducting neuropsychological diagnostics of writing disorders in younger schoolchildren, based on the study of functional blocks of the brain of A.R. Luria. The requirements for diagnostic programs based on Internet technologies are considered in order to preserve the validity and reliability of the final diagnostic program. Examples of methodological recommendations for the use of Internet technology are given, addressed to a specialist (speech therapist) performing diagnostics.

Keywords: internet technology, neuropsychological diagnostics, functional blocks of the brain, writing disorders

Спроектированная педагогическая технология представляет собой комплексную программу нейропсихологической диагностики, основанную на использовании интернет-технологии, позволяющая выявить и изучить состояние письменной речи у младших школьников. Данная технология является современным диагностическим средством, базирующимся на новейших достижениях в области логопедии, нейропсихологии, компьютерных технологий и может быть использована как в качестве вспомогательного средства при логопедической работе с младшими школьниками, так и в качестве самостоятельного диагностического инструмента [1-2].

Нейропсихологическое изучение письменной речи у младших школьников с помощью интернет-технологии было направлено на обследование базовых предпосылок к овладению письменной речью и собственно состояние письма и чтения у обучающихся младших классов [3] и базировалось на исследовании I и II функциональных блоков мозга (по А.Р. Лурия). Диагностическая программа включала три направления:

I. Исследование функций I блока мозга (серийная организация движений; программирование, регуляция и контроль произвольных движений).

II. Исследование функций II блока мозга (переработка кинестетической информации, переработка слуховой информации, переработка зрительной информации, переработка зрительно-пространственной информации).

III. Обследование письма и чтения (изучение навыков письма у обучающихся 2-4 классов; изучение навыка чтения слов с регулярным и нерегулярным написанием; чтения вслух и «про себя» у обучающихся начальных классов) [7-8].

При разработке содержания диагностической программы, основанной на использовании интернет-ресурса, к каждому направлению

были подобраны задания нейропсихологической диагностики, модифицированные для использования в электронном формате [4-6].

В ходе выполнения заданий в рамках интернет-технологии, педагогу предоставляется возможность ознакомиться с необходимыми методическими рекомендациями, включить видео, на котором дан образец проведения пробы, включить аудио- или видеоинструкцию для ребенка, по завершении пробы перейти к фиксации результатов и обработке данных (Т.В. Ахутина, З.А. Меликян, Н.Н. Полонская, Л.В. Яблокова и др.).

Обработка первичных данных осуществляется в виде теста на основе количественно-качественной оценки результативности выполнения каждого задания. К каждому заданию предлагается 5-ти балльная система оценивания качества выполнения диагностической пробы, баллы автоматически суммируются и соотносятся с определенным уровнем сформированности изучаемого параметра (например, динамического праксиса) ребенка [7].

Это позволяет не только унифицировать процесс обработки данных нейропсихологической диагностики, но и дает возможность педагогу сконцентрировать большее внимание на том, как справляется ребенок с пробой, а не на процедуре ее проведения.

Программа диагностики, основанная на интернет-технологии, предоставляет пользователю (в первую очередь, педагогу) возможности, которые и определяют целесообразность их использования. К таким возможностям относятся: автоматизация процедуры опроса, расширение сферы использования тестовых технологий за счет включения в задания мультимедиа-объектов, расширение спектра ответных действий тестируемого, оперативность оценивание ответа и вывод итога непосредственно по завершении тестирования, возможность автоматизированной математической и статистической обработки результатов.

Нейропсихологическое обследование с помощью интернет-технологии позволяет педагогу установить уровень сформированности навыков письменной речи в минимально возможные сроки, а исследование функций I и II функциональных блоков мозга дает специалисту дополнительную информацию о сформированности функционального базиса письма и чтения младшего школьника, которую необходимо учесть при разработке содержания коррекционного обучения.

Нейропсихологическое обследование с помощью интернет-технологии позволяет оптимизировать процесс диагностики за счет экономии временных ресурсов (педагогу предоставляется возможность в минимально возможные сроки установить уровень сформированности навыков письменной речи), валидности предлагаемых заданий (выверенность специально подобранных проб и наглядного материала, исключение

дублирования проб), наглядности, простоты использования, автоматизированной системы оценивания и др.

Включение в диагностическую программу исследования состояния I и II функциональных блоков мозга (по А.Р. Лурия) позволяет более глубоко и всесторонне рассмотреть патогенез нарушений письменной речи у младших школьников и выделить нарушенное звено в структуре дефекта, что необходимо учитывать при разработке содержания коррекционного обучения.

Список литературы

[1] Стариченко Б.Е. Методика использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. Ч. 3. Компьютерные технологии диагностики учебных достижений. Учебное пособие [Текст] / Б.Е. Стариченко, М.Ю. Мамонтова, А.В. Слепухин; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2014. 179 с.

[2] Семенова И.Н. Методика использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе Ч. 2. Методология использования образовательных технологий [Текст] / И.Н. Семенова; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2013. 139 с.

[3] Кукушкина О.И. Использование информационных технологий в различных областях специального образования: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Кукушкина О.И. – М., 2005. 381 с.

[4] Кукушкина О.И. Новые средства развития письменной речи детей. / О.И. Кукушкина // Дефектология. – 2004. №1. 18-26 с.

[5] Ахутина Т.В. Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших школьников / Под общей редакцией Т.В. Ахутиной, О.В. Иншаковой. – М.: В. Секачев, 2017. 132 с.

[6] Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования [Текст] / А.Н. Майоров. – М., 2000. 234 с.

[7] Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы и перспективы использования. / И.В. Роберт – М.: ИИО РАО, 2010. 140 с.

[8] Зеленская Ю.Б. Использование компьютерной программы Speechviewer в процессе логопедического воздействия: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Ю.Б. Зеленская – Мурманск, 2003. 164 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Starichenko B.E. Methods of using information and communication technologies in the educational process. Part 3. Computer technologies for

diagnosing educational achievements. Textbook [Text] / B.E. Starichenko, M.Yu. Mamontova, A.V. Slepukhin; Ural. state ped. un-t. – Yekaterinburg, 2014. 179 p.

[2] Semenova I.N. Methodology for the use of information and communication technologies in the educational process Part 2. Methodology for the use of educational technologies [Text] / I.N. Semenov; Ural. state ped. un-t. – Yekaterinburg, 2013. 139 p.

[3] Kukushkina O.I. The use of information technology in various areas of special education: dis. ... cand. ped. Sciences: 13.00.03 / Kukushkina O.I. – M., 2005. 381 p.

[4] Kukushkina O.I. New means of development of children's written speech. / O.I. Kukushkina // Defectology. – 2004. No. 1. 18-26 p.

[5] Akhutina T.V. Neuropsychological diagnostics, examination of writing and reading of younger schoolchildren / Under the general editorship of T.V. Akhutina, O.V. Inshakova. – M.: V. Sekachev, 2017. 132 p.

[6] Maiorov A.N. Theory and practice of creating tests for the education system [Text] / A.N. Mayorov. – M., 2000. 234 p.

[7] Robert I.V. Modern information technologies in education: didactic problems and prospects for use. / I.V. Robert – M.: ИО RAO, 2010. 140 p.

[8] Zelenskaya Yu.B. The use of the computer program Speechviewer in the process of speech therapy impact: dis. ... cand. ped. Sciences: 13.00.03 / Yu.B. Zelenskaya – Murmansk, 2003. 164 p.

© Е.И. Надежина, С.В. Кочешкова, Т.И. Дубровина, 2022

Поступила в редакцию 3.05.2022

Принята к публикации 15.05.2022

Для цитирования:

Надежина Е.И., Кочешкова С.В., Дубровина Т.И. Проектирование интернет-технологии как инструмента проведения нейропсихологической диагностики нарушений письменной речи у младших школьников // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-2(19). С. 93-97. URL: <https://ip-journal.ru/>